

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062186>

GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR TA'LIM YO'NALISHI TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING BAHOLASH MEZONLARI

G'ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

muzaffargofirov@gmail.com

Annotatsiya: *Bo'lajak muhandislarga geodeziya fanini modulli o'qitish orqali kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning tashkiliy-funksional modeli akademik faoliyatga motivatsiyalovchi komponentlar uzviyligini ta'minlaydi, diagnostik instrumentlarini texnik masalalarni tushunish bilan birga bajarish bosqichlarida geodezik, kartografik va fazoviy modellashtirish hamda vizuallashtirishga ustuvorlik berish orqali ta'minlandi.*

Kalit so'zlar: *tashkiliy-funksional, model, motivatsiyalovchi, komponent, modul, fazoviy modellashtirish.*

Аннотация: *Организационно-функциональная модель развития профессиональной подготовки будущих инженеров посредством модульного обучения геодезии обеспечивает целостность мотивационных компонентов академической деятельности, а также диагностические инструменты, ориентированные на приоритетное использование геодезического, картографического и пространственного моделирования, а также визуализации на этапах выполнения технических задач наряду с их пониманием.*

Ключевые слова: *Организационно-функциональная, модель, мотивационный, компонент, модуль, пространственное моделирование.*

Abstract: *The organizational-functional model for developing the professional training of future engineers through modular teaching of geodesy ensures the integrity of motivational components in academic activities, as well as diagnostic tools focused on the prioritized use of geodetic, cartographic, and spatial modeling, along with visualization at the stages of performing technical tasks in parallel with their comprehension.*

Keywords: *Organizational-functional, model, motivational, component, module, spatial modeling.*

KIRISH. Modellashtirish ob'yehti geodeziya hamda kartografiya fanlarini o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish jarayoni bo'lib, uning konseptual metodik komponentlari hamda geodeziya hamda kartografiya fanlarini o'qitish mobaynida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning dastlabki, asosiy va yakuniy bosqichlarida aniqlanadi. Ishlab chiqilgan tashkiliy-funksional model maqsadli, tashkiliy mazmunli, texnologik jarayonli, tashxislash va natijaviy tarkibiy tuzilmalardan iborat bo'lib, bo'lajak muhandisning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning asosi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradigan tizimli, shaxsga yo'naltirilgan, texnologik, kontekstli va kompetentli yondashuvlarni qamrab oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Tadqiqot obyekti sifatida tanlab olgan ta'lim muassasalarida tahsil oladigan "Geodeziya, kartografiya va kadastr" ta'lim yo'nalishining bitiruvchilariga bo'lgan ijtimoiy buyurtmani va ushbu buyurtmani amalga oshirishdan hamda tadqiqot ishimizdan kelib chiqib maqsadni belgilab oldik, ya'ni kompetentli muhandisga bo'lgan ijtimoiy talab va modulli o'qitish asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish.

Bo'lajak muhandislarga geodeziya fanini modulli o'qitish orqali kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning tashkiliy-funksional modeli akademik faoliyatga motivatsiyalovchi komponentlar uzviyligini ta'minlaydi, diagnostik instrumentlarini texnik masalalarni tushunish bilan birga bajarish bosqichlarida geodezik, kartografik va fazoviy modellashtirish hamda vizuallashtirishga ustuvorlik berish orqali ta'minlandi.

NATIJALAR. Geodeziya, kartografiya va kadastr yo'nalishi talabalarining geodeziya fanlarini o'rganish mobaynida olgan bilimlarini ikki tomonlama qo'llashni ko'rib chiqish lozim. Bu esa nazariy olingan bilimlarni kelgusida kasbiy faoliyatda qo'llash demakdir. Bilimlarni qo'llash asosida talabalar hisob-grafik va test topshiriqlarni ishlaydilar, geodezik asboblarni bilan ishlaydilar, geodezik asboblarni tekshirish va tuzatish ishlarini bajaradilar, geodezik asboblarni bilan olingan natijalarni hisoblab dasturiy vositalarda geodezik ishlarni yaratadilar va boshqalar. Bu jarayonda bilimlar kengaytiriladi, boyitiladi, ularni chuqurlashtirish hamda yangi zamonaviy bilimlarni olish vositasiga aylanadi.

Geodeziya fanlarini o'qitishda oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'rtasida kasbiy tayyorgarligini shakllantirish darajasini baholashga imkon beradigan mezonlarni quyidagicha ko'rsatishimiz mumkin: motivasion; kognitiv; faoliyatli.

Texnik yo'nalishli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarining modulli o'qitish asosida kasbiy tayyorgarligini shakllantirish mezonlari tizimi ko'rsatkichlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Ko'rsatkichlar o'lchanadigan bo'lishi lozim.

Motivasion mezon - geodezik bilimlar, geodezik ko'nikma va malakalar yig'indisini o'quv va kasbiy faoliyat vaqtida qo'llay olish qobiliyatini aniqlash imkonini beradi. Motivasion mezonni ishlatish uchun quyidagi ko'rsatkichlar to'plamini qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi: kasbiy va kognitiv motivlar asosiyli; "Geodeziya", "Kartografiya" va "Kadastr" fanlariga motivasion-qiyamatli munosabat; geodeziya fanlarini o'rganishdan qoniqish; murakkablik darajasi turlicha bo'lgan muammolarni hal qilish; o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish; geodeziya sohasiga oid fanlarni rivojlantirishdagi ijodiy faoliyat.

Kognitiv mezon - geodeziyada yerning shakli (yerning shakli, geoid, yerning o'lchamlari, yerni karta va planlarda tasvirlash, umumlashtirish texnikasi), geodezik loyihalarning mohiyati va turlarini, geodezik syomkalarni tuzish va loyihalash usullarini bilish; oriyenterlash burchaklarining asosiy turlari mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini bilish; meridianlar va paralellarning joylashuvi haqidagi bilimlar; geodezik asboblarni tuzilishini bilish; geodezik asboblarda o'lchashlarni bilish; geodezik asboblarning tekshirish va sozlashlarini bilish.

Faoliyatli mezon - faoliyat mezonining ko'rsatkichlari orqali geodezik bilim, geodezik ko'nikma va malakalarga egalik darajasini baholash mumkin. Faoliyat mezonida foydalanish tavsiya etiladigan ko'rsatkichlar: murakkablik darajasi har xil bo'lgan geodezik loyihalar yaratish; geodezik loyihalardan amaliy foydalanish; yerning shakli va o'lchamlarini, yerning katta bo'lagi yoki kichik qismini xaritalar va planlarda tasvirlash; geodezik asboblarda turli o'lchovlarni mustaqil bajarish; joyni topografik planga olish ishlarini bajarish; geodeziya bo'yicha ilmiy-tadqiqot va geodezik ishlarni tashkil etish qobiliyatini shakllantirishi.

MUHOKAMA. Yuqorida qayd etilgan ko'rsatkichlarni tekshirishda quyidagi keltirilgan vositalardan foydalanish tavsiya qilinadi: savol-javob qilish; test topshiriqlarini topshirish; joriy nazorat vazifalari tizimi; mutahassislar tekshiruvi.

Bo'lajak muhandislarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish darajalari chegaralarini aniq belgilash zarur. Texnik yo'nalishga ega oliy ta'lim muassasalari talabalari kasbiy tayyorgarligining shakllanish darajasiga qarab quyidagi darajalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

1) past daraja - geodeziya sohasiga oid bilimlar pastligi, geodeziya va kartografiya sohasi uchun zarur ko'nikmalarni yo'qligi, darsda talabaning ijodiy faolligining yo'qligi va o'quvdan qoniqmaslik bilan tavsiflanadi.

2) o'rta daraja - geodeziya sohasiga taalluqli bilim va ko'nikmalar keraklicha mavjudligi, o'quv, kasbiy hamda kognitiv motivatsion mezonlarning mavjudligi, geodeziya sohasida o'rganilayotgan fanlarni rivojlantirishda ijodiy faoliyatning namoyon bo'lishi, o'rganishdan qoniqish bilan tavsiflanadi.

3) yuqori daraja - talabaniy geodezik malakasini shakllantirish jarayoning yuqori darajasiga quyidagicha xususiyatlar xarakterli bo‘lib hisoblanadi: geodeziya fanlarini chuqur bilish, geodezik, kartografik va kadastr ishlarning har xil darajadagi turlarini bajarish qobiliyati, o‘quv, kasbiy va kognitiv motiv mezonlarining yorqin ifodasi, geodeziya sohasiga oid o‘rganilayotgan fanlar rivojlanishida ijodiy faollikning namoyon bo‘lishi va o‘quv jarayonidan qoniqish.

XULOSA. O‘qitish metodikasi uchun, birinchi galda modellashtirishni o‘rganilayotgan obyektning bilish jarayoni sifatida ishlatish muhim hisoblanadi; ikkinchi galda, model obyektning “yakuniy tasvirini” - bizning holatimizda asosiy matndagi aloqalarni ifodalovchi matn va obyekt-matnning o‘zini ko‘rishga imkon yaratadi.

- modulli o‘qitish shakli, aniq o‘lchov bilan kelajakdagi kasbiy ishning haqiqiy mazmunini taqdim yetishda qulay sharoit yaratib beradi;

- talabalarga o‘quv ishlari shaxsiy ma‘no kasb etadi, ularga kognitiv motivatsiyadan kasbga o‘tishda haqiqiy imkoniyatlar yaratiladi;

- model bo‘lajak “Geodeziya, kartografiya va kadastr” muhandislarining kasbiy tayyorgarliklarini rivojlantirish uchun juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent, TDPU, 2003.

2. Olimov Q.T., Abduquddusov O., Uzokova L., Axmedjonov M., Jalolova D. Kasb ta’limi uslubiyati. – Toshkent: Iqtisod moliya, 2006.

3. G‘ofirov, M. J., Bolibekov S.S. o‘g‘li. (2022). Muhandislik yo‘nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablar. International conferences, 1(8), 78–82. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/137>

4. Dustnazar Omonovich Khimmataliev, Jamshid Oktyamovich Khakimov, Shakhlo Sadullaevna Sharipova, Muzaffar Farmonovich Turaev, Muzaffar Jumaevich Gofirov, Zulfiya Qayumovna Murodova. (2021). Formation of Didactic Competence of Students as a Pedagogical Problem. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 7552 – Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3409>

5. MJ G‘ofirov, JO Mirzayev [Xatolar nazariyasi haqida umumiy ma’lumot](#) 2022/1 Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1175-1177 OOO«Orientalrecessans» https://www.oriens.uz/media/journalarticles/158_Gofirov_M.J.1175-1177.pdf2022

6. G‘ofirov M.J., Shukurova S.A. qizi. (2022). Kompetentli yondashuv asosida bo‘lajak muhandislarining umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences, 1(8), 12–16 Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/121>